

भारतातील डिजिटल अर्थव्यवस्थेचा विकास आणि त्याचा विविध क्षेत्रांवरील परिणाम

सहा. प्रा. डॉ. यु. डी. सुर्यवंशी

अर्थशास्त्र विभाग

डी.बी.जे.महाविद्यालय, चिपळूण

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20321643>

प्रस्तावना :-

भारत सरकारने १ जुलै २०१५ रोजी डिजिटल इंडिया या महत्वाकांक्षी कार्यक्रमाची सुरुवात केली. डिजिटल इंडिया ही एक राष्ट्रीय पातळीवरील पुढाकार असून त्याचा उद्देश भारताला ज्ञानाधिष्ठित आणि डिजिटलदृष्ट्या सक्षम अर्थव्यवस्था बनविणे हा आहे. डिजिटल अर्थव्यवस्था म्हणजे इलेक्ट्रॉनिक किंवा डिजिटल माध्यमांच्या सहाय्याने राबविण्यात येणाऱ्या आर्थिक क्रिया होय. आजच्या जागतिक अर्थव्यवस्थेत डिजिटल तंत्रज्ञानाने अनेक देशांच्या सामाजिक-आर्थिक प्रगतीचे स्वरूप बदलून टाकले आहे.

डिजिटलीकरणामुळे खर्चात घट होते, उत्पादकता वाढते तसेच विविध क्षेत्रांमध्ये नवीन रोजगार संधी निर्माण होतात. या संशोधन लेखात भारतीय अर्थव्यवस्थेवर डिजिटलीकरणाचा झालेला परिणाम अभ्यासण्यात आला आहे. विशेषतः उद्योग, प्रशासन (शासन व्यवस्था), आरोग्य सेवा, कृषी आणि वित्तीय क्षेत्रांवरील डिजिटलीकरणाच्या प्रभावांचे विश्लेषण करण्यात आले असून डिजिटल प्रणालीसमोरील आव्हानांचाही आढावा घेण्यात आला आहे. यासोबतच भारतातील डिजिटल अर्थव्यवस्थेचे प्रमुख घटकही या अभ्यासात स्पष्ट करण्यात आले आहेत.

डिजिटल पेमेंट प्रणाली, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), ब्लॉकचेन, पाचव्या पिढीचे (5G) संप्रेषण तंत्रज्ञान, बिग डेटा यांसारख्या प्रगत माहिती व संप्रेषण तंत्रज्ञानाचा व्यापक वापर विविध उद्योगांमध्ये आमूलाग्र बदल घडवून आणत असून अनेक क्षेत्रांमध्ये नव्या संधी निर्माण करत आहे. परिणामी, डिजिटल अर्थव्यवस्था एक सशक्त आणि गतिमान परिसंस्था (Ecosystem) म्हणून उदयास येत आहे.

डिजिटल इंडिया उपक्रमांतर्गत भाषिणी (BHASHINI) सारख्या कृत्रिम बुद्धिमत्तेवर आधारित प्रणालीद्वारे २२ भारतीय भाषांमध्ये त्वरित भाषांतराची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येत आहे. तसेच भविष्यासाठी प्रशिक्षित मनुष्यबळाच्या सहाय्याने AI-आधारित आर्थिक विस्ताराला चालना देण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.

संशोधनाची उद्दिष्टे :-

- १) भारतातील विविध क्षेत्रांवर डिजिटल अर्थव्यवस्थेचा झालेला परिणाम अभ्यासणे.
- २) भारतीय डिजिटल अर्थव्यवस्थेचे प्रमुख घटकांचा अभ्यास करणे.
- ३) भारतातील डिजिटल अर्थव्यवस्थेसमोरील मुख्या समस्यांचा अभ्यास करणे.

संशोधनाची गृहीतके :-

- १) डिजिटलीकरणामुळे उद्योग, कृषी, आरोग्य सेवा आणि प्रशासन क्षेत्रांमध्ये संरचनात्मक बदल घडून आले आहेत.
- २) डिजिटल तंत्रज्ञानाच्या वाढत्या वापरामुळे रोजगाराच्या नव्या संधी निर्माण झाल्या असल्या तरी पारंपरिक रोजगारांवर काही प्रमाणात प्रतिकूल परिणाम झाला आहे.

संशोधन पद्धती :-

सदर संशोधन अभ्यासासाठी दुय्यम माहिती स्रोतांचा वापर करण्यात आला आहे. भारतातील डिजिटल अर्थव्यवस्थेचा परिणाम विश्लेषित करण्यासाठी इंटरनेटवरील उपलब्ध सांख्यिकीय माहितीचा आधार घेण्यात आला आहे. यामध्ये विविध संशोधन जर्नल्स, संशोधन लेख, शासकीय अहवाल तसेच विषयासंदर्भातील अधिकृत संकेतस्थळांवरील आकडेवारी यांचा समावेश आहे.

अ) डिजिटलीकरणाचा विविध क्षेत्रांवर होणारा परिणाम :-

या संशोधन अभ्यासामध्ये डिजिटलीकरणाचे परिणाम अभ्यासले आहेत. यामध्ये भारतातील रोजगार, उद्योग, कृषी, शिक्षण, आरोग्यसेवा आणि वित्तीय क्षेत्र यांवर होणारे परिणाम अभ्यासले आहे.

i) स्थूल देशांतर्गत उत्पादनामधील योगदान:-

भारताची डिजिटल अर्थव्यवस्था २०२२-२३ मध्ये देशाच्या स्थूल देशांतर्गत उत्पादनाच्या सुमारे ११.७४% इतकी होती. २०१४ ते २०१९ दरम्यान भारताची डिजिटल अर्थव्यवस्था १०८ अब्ज डॉलरवरून २२३ अब्ज डॉलरपर्यंत वाढली. याच कालावधीत एकूण अर्थव्यवस्थेची वाढ ४.९% चक्रवाढ वार्षिक वाढीचा दर इतकी होता.

ii) रोजगारावर परिणाम :-

भारतात २०२२-२३ मध्ये डिजिटल अर्थव्यवस्थेमुळे १४.६७ दशलक्ष (मिलियन) लोकांना रोजगार मिळाला, जे एकूण कामगारांपैकी २.५५ % आहेत. डिजिटल अर्थव्यवस्थेमुळे कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) व मशीन लर्निंग अभियंते, डिजिटल मार्केटिंग तज्ञ आणि सायबर सुरक्षा तज्ञ अशा नवीन रोजगार संधी निर्माण झाल्या आहेत. परंतु, अनेक क्षेत्रांमध्ये कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) चा वापर वाढल्यामुळे काही पारंपरिक नोकऱ्यांवर नकारात्मक परिणाम होण्याची शक्यता आहे.

iii) शिक्षणावर परिणाम :-

डिजिटल इंडिया Digital India Program (DIP) मुळे ई-लर्निंग प्लॅटफॉर्म अधिक सुलभ झाले असून शिक्षण आणि कौशल्य विकासाला चालना मिळाली आहे. DIKSHA, SWAYAM आणि NDLM हे भारतातील महत्वाचे डिजिटल शिक्षण प्लॅटफॉर्म आहेत जे ऑनलाइन शैक्षणिक सेवा प्रदान करतात.

iv) आरोग्यसेवेवर परिणाम :-

आरोग्य क्षेत्रातील डिजिटल परिवर्तनामुळे रुग्णांचे आरोग्य सुधारले, कार्यक्षमता वाढली आहे. इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रेकॉर्ड्स, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आणि मोबाईल हेल्थ ॲप्स यांसारख्या डिजिटल तंत्रज्ञानामुळे रुग्णांच्या आरोग्यसेवेत सुधारणा झाली आहे. डिजिटल पद्धतीमुळे ग्रामीण आणि दुर्गम भागातील लोकांना आरोग्यसेवा अधिक सुलभ झाली आहे. Ayushman Bharat Digital Mission, e-Sanjeevani हे भारतातील आरोग्य क्षेत्रातील महत्त्वाचे डिजिटल उपक्रम आहेत.

v) कृषी क्षेत्रावर परिणाम :-

कृषी क्षेत्रात उत्पादकता वाढवण्यासाठी e-NAM, PM-Kisan पोर्टल आणि Soil Health Card योजना सुरु करण्यात आल्या आहेत. Electronic National Agriculture Market (e-NAM) शेतकरी आणि खरेदीदार यांच्यातील अंतर कमी करून डिजिटल माध्यमातून बाजारपेठ उपलब्ध करून देते. कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आधारित तंत्रज्ञानाचा वापर करून पिकांचे उत्पादन वाढवणे आणि पुरवठा साखळी अधिक कार्यक्षम बनवणे शक्य झाले आहे.

vi) वित्तीय क्षेत्रावर परिणाम :-

डिजिटल पायाभूत सुविधांमुळे इंटरनेट, एटीएम, UPI यांसारख्या विविध माध्यमांतून वित्तीय सेवा उपलब्ध झाल्या आहेत. त्यामुळे समाजातील सर्व घटकांसाठी वित्तीय सेवा अधिक सुलभ झाल्या आहेत. डिजिटल माध्यमामुळे शेतकरी आणि वृद्ध नागरिकांच्या खात्यात अनुदान व पेन्शन थेट जमा केले जाते. भारतीय रिझर्व्ह बँकेनुसार, मार्च २०२१ मध्ये ४२५.७ कोटी डिजिटल व्यवहार झाले आहेत.

ब) भारतीय डिजिटल अर्थव्यवस्थेचे प्रमुख घटक :-**i) डिजिटल पेमेंट्स व वित्तीय सेवा :-**

UPI, मोबाइल वॉलेट्स, इंटरनेट बँकिंग आणि डिजिटल बँकिंग सेवांमुळे प्रत्यक्ष रोखविरहित व्यवहारांमध्ये मोठी वाढ झाली आहे. यामुळे आर्थिक पारदर्शकता वाढली असून वित्तीय समावेशनाला चालना मिळाली आहे.

एकूण डिजिटल पेमेंट व्यवहारांमध्ये वाढ होत असली तरी, UPI हे या परिवर्तनामागील प्रमुख आणि प्रभावी साधन म्हणून उदयास आले आहे. वापरण्यास सुलभता, तत्काळ व्यवहार आणि कमी किंवा शून्य मूल्या व्यवहार धोरण यांमुळे UPI हे भारतीय नागरिकांसाठी प्रथम पसंतीचे पेमेंट माध्यम बनले आहे.

तक्ता क्र. १ : भारतामधील UPI व्यवहारांची वाढ :-

आर्थिक वर्ष	व्यवहारांची संख्या (कोटींमध्ये)	व्यवहारांची किंमत / मूल्य (रुपये लाख कोटींमध्ये)
२०१८-१९	३१३	५.३
२०२०-२१	२,७३२	४९.३
२०२२-२३	८,४११	१३९.१
२०२४-२५	१९,०३५	२३३

(Source: National Payments Corporation of India (NPCI) and Official reports)

वरील तक्ता क्र. १ आणि आकृती वरून, UPI च्या वापरामध्ये झालेली वाढ दर्शविली आहे. आर्थिक वर्ष २०१८-१९ मध्ये फक्त ३१३ कोटी व्यवहारांपासून सुरुवात झाली, ही UPI ची व्यवहारसंख्या आर्थिक वर्ष २०२४-२५ पर्यंत १९,०३५ कोटींवर पोहोचला आहे. या व्यवहारांचे मूल्य ५.३ लाख कोटीं रुपये पासून सुरुवात झाली तर हे वाढून रुपये २३३ लाख कोटींपर्यंत गेले आहे. यावरून असे दिसून येते की, भारतात UPI हे आता उच्च मूल्याच्या व्यवहारांसाठीदेखील एक महत्त्वाचा स्रोत बनला आहे.

ii) डिजिटल उद्योग व व्यापार :-

डिजिटल व्यवहार हे डिजिटल अर्थव्यवस्थेतील महत्त्वाचा घटक आहे. ई-कॉमर्स, स्टार्टअप्स, ऑनलाइन प्लॅटफॉर्म आणि डिजिटल पुरवठा साखळीमुळे उद्योग क्षेत्र अधिक स्पर्धात्मक व तंत्रज्ञानाधिष्ठित झाले आहे, त्यांनी रोकडरहित व्यवहारांना मोठ्या प्रमाणात चालना दिली आहे. UPI, PTM आणि RuPay यांसारखी उदयोन्मुख डिजिटल पद्धती पैशांच्या देवाणघेवाणीच्या पद्धती म्हणून पुढे येत आहेत. या पद्धतीमुळे आर्थिक व्यवहार अधिक जलद, सुरक्षित आणि सहज होतात.

डिजिटल व्यवहारांमुळे सरकारच्या थेट लाभ हस्तांतरण (Direct Benefit Transfer) कमी झाले आहे, बनावट चलनाचा प्रसारवर मर्यादा आलेल्या आहेत आणि बेहिशोबी, चुकीचे व्यवहार योग्यरित्या शोधता येतात. डिजिटल पेमेंटमुळे वित्तीय व्यवस्थेचा कार्यकारी खर्च कमी होतो. डिजिटल व्यवहारांच्या उच्च घनतेमुळे पैशांचे अभिसरण आणि वेग वाढत आहे, ज्यामुळे भारतीय अर्थव्यवस्थेवर गुणात्मक परिणाम होत आहे.

तक्ता २ : भारतातील डिजिटल व्यवहारांच्या वाढीचा कल

आर्थिक वर्ष	डिजिटल व्यवहारांची संख्या (लाखामध्ये)	डिजिटल व्यवहारांचे मूल्य (लाख कोटीमध्ये)
२०१८-१९	२३२६.०२	NA
२०२०-२१	४५७२	१४१०
२०२२-२३	११३९३.८२	२०८६.८५
२०२४-२५	२०७८७	२७८७

(Source: Press Information Bureau, RBI, and Ministry of Finance reports)

वरील तक्ता क्र. २ आणि आकृती वरून, २०१८-१८ ते २०२४-२५ या कालावधीत डिजिटल व्यवहारांची संख्या आणि मूल्य या दोन्ही बाबतीत मोठ्या प्रमाणात आणि सातत्याने वाढ झाली आहे.

क) भारतीय अर्थव्यवस्थेवरील डिजिटलीकरणाच्या मर्यादा :-

१) डिजिटल साक्षरतेचा अभाव :-

भारतामध्ये डिजिटल पेमेंट्स आणि ऑनलाइन सेवा मोठ्या प्रमाणात वाढल्या असल्या तरी लोकसंख्येतील मोठा भाग अजूनही डिजिटल साक्षरतेच्या अभावामुळे या सेवांचा प्रभावी वापर करू शकत नाही. विशेषतः ग्रामीण आणि

अर्धशहरी भागातील लोकांना स्मार्टफोन वापरणे, मोबाइल ॲप्स डाउनलोड करणे, ऑनलाइन व्यवहार करणे किंवा डिजिटल सुरक्षा नियम समजून घेणे कठीण जाते. यामुळे अनेक नागरिक डिजिटल सेवांपासून दूर राहतात आणि डिजिटलीकरणाचे संपूर्ण फायदे त्यांच्यापर्यंत पोहोचत नाहीत.

२) सायबर सुरक्षेची वाढती समस्या :-

डिजिटल व्यवहारांच्या वाढीसोबतच सायबर गुन्ह्यांमध्येही वाढ झाली आहे. फिशिंग, ऑनलाइन फसवणूक, OTP फसवणूक, बनावट ॲप्स आणि डेटा चोरी यांसारख्या प्रकारांमुळे अनेक लोक आर्थिक नुकसानीला सामोरे जातात. विशेषतः डिजिटल तंत्रज्ञानाबाबत कमी माहिती असलेल्या लोकांना या प्रकारच्या फसवणुकीचा अधिक धोका असतो. त्यामुळे डिजिटल प्रणालीवरील लोकांचा विश्वास टिकवून ठेवणे हे सरकार आणि वित्तीय संस्थांसाठी मोठे आव्हान ठरते.

३) पायाभूत सुविधांची कमतरता :-

डिजिटल अर्थव्यवस्थेच्या यशासाठी मजबूत डिजिटल पायाभूत सुविधा आवश्यक असतात. परंतु भारतातील अनेक ग्रामीण व दुर्गम भागांमध्ये अजूनही स्थिर आणि वेगवान इंटरनेट सेवा उपलब्ध नाही. इंटरनेटचा वेग कमी असणे, नेटवर्क वारंवार खंडित होणे किंवा डिजिटल सेवा उपलब्ध नसणे यामुळे ऑनलाइन व्यवहार अयशस्वी होतात. यामुळे वापरकर्त्यांचा डिजिटल व्यवहारांवरील विश्वास कमी होतो आणि डिजिटल अर्थव्यवस्थेचा विस्तार मर्यादित राहतो.

४) रोख व्यवहारांची पारंपरिक सवय:-

भारतातील अनेक लोक अजूनही रोख व्यवहारांना प्राधान्य देतात. रोख व्यवहारांमध्ये गोपनीयता जास्त असल्याचे लोकांना वाटते आणि त्यासाठी तांत्रिक कौशल्याची गरज नसते. विशेषतः लहान दुकानदार, ग्रामीण भागातील ग्राहक आणि वृद्ध व्यक्ती डिजिटल व्यवहारांपेक्षा रोख व्यवहार अधिक सोयीस्कर मानतात. त्यामुळे पूर्णपणे कॅशलेस अर्थव्यवस्था निर्माण करण्याच्या प्रयत्नांमध्ये अडथळे निर्माण होतात.

५) नियामक व धोरणात्मक गुंतागुंत :-

फिनटेक आणि डिजिटल पेमेंट क्षेत्र अत्यंत वेगाने विकसित होत आहे. या क्षेत्रामध्ये नवीन तंत्रज्ञान, नवीन सेवा आणि नवीन व्यवसाय मॉडेल्स सतत उदयास येत आहेत. त्यामुळे सरकार आणि नियामक संस्थांसमोर डेटा गोपनीयता, ग्राहक संरक्षण, सायबर सुरक्षा आणि आंतरराष्ट्रीय व्यवहारांसाठी योग्य नियम तयार करण्याचे मोठे आव्हान असते. योग्य नियामक चौकट नसल्यास ग्राहकांचे हित धोक्यात येऊ शकते आणि वित्तीय प्रणालीची स्थिरता प्रभावित होऊ शकते.

६) तांत्रिक आणि सामाजिक असमानता :-

डिजिटल तंत्रज्ञानाचा लाभ सर्व नागरिकांना समान प्रमाणात मिळत नाही. अनेक गरीब कुटुंबांकडे स्मार्टफोन, इंटरनेट सेवा किंवा डिजिटल उपकरणे उपलब्ध नसतात. तसेच शिक्षणाची पातळी, उत्पन्नातील असमानता आणि

सामाजिक परिस्थिती यामुळे काही लोक डिजिटल सेवांपासून वंचित राहतात. त्यामुळे डिजिटलीकरणामुळे निर्माण होणारे फायदे समाजातील सर्व घटकांपर्यंत समानरित्या पोहोचत नाहीत.

निष्कर्ष :-

वरील अभ्यासावरून, अलीकडील कालावधीत भारतातील डिजिटल पायाभूत सुविधा आणि डिजिटल व्यवहारांमध्ये लक्षणीय वाढ झाली आहे. डिजिटलीकरणामुळे स्थूल देशांतर्गत उत्पादनाची वाढ, रोजगाराच्या संधींचा विस्तार, ऑनलाइन शिक्षण प्लॅटफॉर्मची सुधारणा, डिजिटल कृषी विपणन सेवांची वाढ, आरोग्यसेवा तंत्रज्ञानाचा विस्तार आणि मजबूत डिजिटल वित्तीय सेवांचा वापर यांवर सकारात्मक परिणाम झाला आहे. डिजिटलीकरणामुळे अर्थव्यवस्था अधिक कार्यक्षम, स्पर्धात्मक आणि गतिमान बनत आहे. भारतातील डिजिटल पायाभूत सुविधा देशाच्या सर्वसमावेशक आर्थिक विकासात महत्त्वाची भूमिका बजावत आहेत.

परंतु, डिजिटल परिवर्तनाची संपूर्ण क्षमता प्राप्त करण्यासाठी कौशल्य विकास आणि सायबर सुरक्षा यांसारख्या समस्यांवर उपाय शोधणे आवश्यक आहे. भारतातील डिजिटल अर्थव्यवस्थेच्या विकासासाठी सार्वजनिक-खाजगी आणि लोकसहभाग यांचे सहकार्य अत्यंत महत्त्वाचे आहे. तसेच डिजिटल उद्योग, शैक्षणिक संस्था आणि सार्वजनिक संशोधन संस्था यांच्यात सहकार्य वाढवणे गरजेचे आहे, ज्यामुळे ग्रामीण आणि शहरी भागातील डिजिटल तफावत कमी करता येईल.

शिफारशी :-

- १) भारतामध्ये ब्लॉकचेन, क्वांटम कॉम्प्युटिंग यांसारख्या नव्या तंत्रज्ञानांमध्ये संशोधन आणि विकासावर अधिक भर देणे आवश्यक आहे.
- २) शैक्षणिक संस्था, सार्वजनिक संशोधन संस्था आणि उद्योग क्षेत्र यांच्यात भागीदारी निर्माण करून नवकल्पना व तांत्रिक विकासाला चालना देणे आवश्यक आहे.
- ३) ऑनलाइन व्यवसायांना प्रोत्साहन देणे तसेच मार्गदर्शन उपलब्ध करून देणे आवश्यक आहे.
- ४) शहरी आणि ग्रामीण भागातील डिजिटल तफावत कमी करण्यासाठी डिजिटल साक्षरतेचा प्रसार करणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे.
- ५) दुर्गम ग्रामीण भागात इंटरनेट सेवा उपलब्ध करून दिल्यास भारतातील डिजिटल व्यवहारांचे प्रमाण वाढू शकते.
- ६) वापरकर्त्यांच्या माहितीचे संरक्षण करण्यासाठी माहिती सुरक्षा प्रणाली तयार करणे आणि संरक्षण कायदे व नियम लागू करणे आवश्यक आहे.

संदर्भ सूची :-

- 1) The Indian payments handbook :2021–2026 : March 2022

- 2) Banking in India : Past, Present and Future – Ujjwala Shahi – New Century Publications, New Delhi, India
- 3) Growth of digital payment system in India: A trend analysis - Tripathi D, Sharma V.
- 4) <https://www.npci.org.in>
- 5) <https://www.rbi.org.in>
- 6) <https://dfs.gov.in>
- 7) <https://www.indembassybern.gov.in>